

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

DEVELOPMENT OF A MODEL OF INFORMATION SECURITY THREATS FOR A CONSTRUCTION COMPANY

РЫЛЕНКОВ ДАВЫД АНДРЕЕВИЧ,

Московский финансово-юридический университет МФЮА.

RYLENKOV DAVYD ANDREEVICH,

Moscow Financial and Law University MFUA.

В данной статье рассматривается один из способов построения модели угроз применимо к строительной компании. Охарактеризована строительная организация, деятельность которой заключается в проектировании и строительстве жилых домов под заказ. Приведены основные информационные ресурсы данной компании. Отобраны наиболее значимые угрозы информационной безопасности, наименования которых выделены из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК. Определены связи конкретных угроз и объектов защиты. На основании связей угроз и объектов защиты рассчитаны вероятности реализации угроз. Приведена матрица вероятных потерь. В результате выявлена угроза, реализация которой может причинить наибольший ущерб компании.

This article discusses one of the ways to build a threat model applicable to a construction company. The construction organization, whose activity consists in the design and construction of residential buildings to order, is characterized. The main information resources of this company are given. The most significant threats to information security have been selected, the names of which are highlighted from the FSTEC information security threats database. The links between specific threats and protection objects have been identified. Based on the links between threats and protection objects, the probabilities of threat implementation are calculated. The matrix of probable losses is given. As a result, a threat has been identified, the implementation of which can cause the greatest damage to the company.

Ключевые слова: *информационная безопасность, модель угроз, защита данных, информационные технологии, информационные системы.*

Key words: *information security, threat model, data protection, information technology, information systems.*

Введение.
При проектировании системы информационной безопасности, прежде чем внедрять конкретные механизмы и способы защиты, требуется выделить наиболее критичные для рассматриваемой информационной инфраструктуры угрозы. Актуальность данного направления исследований заключается в том, что с развитием новых технологий и протоколов передачи данных растет и число потенциальных угроз информационной безопасности.

В работах таких авторов, как Е.М. Баранова, И.В. Осипов, рассматриваются вопросы анализа угроз и управления рисками в сфере информационной безопасности [1; 2]. Для решения задачи разработки модели угроз требуется детальный анализ информационной инфраструктуры предприятия и используемых активов.

Основная часть.

Процесс разработки модели угроз состоит из следующих этапов [3-5]:

1. Составление реестра информационных ресурсов компании;
2. Составление списка объектов защиты;
3. Выделение перечня наиболее значимых угроз на основе анализа компонентов инфраструктуры;
4. Построение матрицы вероятностей реализации угроз;
5. Построение матрицы вероятных потерь.

В данной работе рассматривается строительная организация, деятельность которой заключается в проектировании и строительстве жилых домов под заказ.

К основным информационным ресурсам данной компании относятся:

- Отчеты по продажам;
- Сведения об обработанных заказах;
- Планы строительства объектов;
- Документация по проектам;
- База разработанных моделей строительных объектов;
- Сметы строительных материалов;
- Планы распределения фондов;
- Документация, которая содержит сформированные требования к проектам;
- Кадровая документация.

Для каждого из информационных ресурсов компании указана его стоимость и объект защиты, с которым связан каждый из перечисленных ресурсов (табл. 1).

Таблица 1. Реестр информационных ресурсов строительной компании

№	Информационный ресурс	Ценность ресурса, руб.	Объекты защиты
1.	Отчеты по продажам	100 000	Сервер базы данных отдела продаж
2.	Сведения об обработанных заказах	1 000 000	Компьютер специалиста по продажам
3.	Планы строительства объектов	200 000 000	Компьютер главного инженера
4.	Документация по строительным проектам	150 000 000	Сервер с ERP системой компании
5.	База разработанных моделей строительных объектов	170 000 000	Файловый сервер компании
6.	Сметы строительных материалов	4 000 000	Компьютер специалиста по закупкам
7.	Планы распределения фондов	20 000 000	Компьютер главного бухгалтера
8.	Документация, которая содержит сформированные требования к проектам	70 000 000	Сервер отдела проектирования
9.	Кадровая документация	20 000	Компьютер специалиста отдела кадров

На следующем шаге отобраны наиболее значимые угрозы информационной безопасности. Наименования угроз ИБ выделены из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК.

- 1) Угроза перехвата данных, передаваемых по вычислительной сети (116);
- 2) Угроза обнаружения открытых портов и идентификации привязанных к ним сетевых служб (098);
- 3) Угроза несанкционированной модификации защищаемой информации (179);
- 4) Угроза несанкционированного доступа к аутентификационной информации (074);
- 5) Угроза устаревания компонентов аппаратного обеспечения на физическом уровне (182);
- 6) Угроза повреждения служебных данных системного реестра (121);
- 7) Угроза повышения привилегий пользователя (122);
- 8) Угроза неправомерного шифрования пользовательских данных (170);
- 9) Угроза перезагрузки программно-аппаратных и аппаратных средств вычислительной техники (113).

Далее определены связи конкретных угроз и объектов защиты. Визуализация связей показана при помощи двудольного графа (рис. 1).

Рис. 1. Граф взаимосвязей угроз и объектов защиты

На основании связей угроз и объектов защиты определены вероятности реализации угроз (табл. 2).

Таблица 2. Матрица вероятностей реализации угроз

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
O1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
O2	-	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-
O3	-	0,1	0,5	-	-	-	0,1	-	-
O4	0,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-
O5	0,1	-	-	-	-	0,8	-	0,2	-
O6	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
O7	0,1	-	0,7	-	-	-	-	-	0,5
O8	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-
O9	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-

Вероятные потери при реализации каждой из угроз равны произведению вероятности реализации угрозы на ценность информационного ресурса, соответствующего объекту защиты [6-10]. Приведена матрица вероятных потерь (табл. 3).

Таблица 3. Матрица вероятных потерь

	У1	У2	У3	У4	У5	У6	У7	У8	У9
О1	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
О2	-	200 000	-	-	100 000	-	-	-	-
О3	-	10 000 000	50 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-
О4	75 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-
О5	17 000 000	-	-	-	-	136 000 000	-	34 000 000	-
О6	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
О7	2 000 000	-	14 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
О8	-	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-
О9	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-

Исходя из значений полученной матрицы вероятных потерь, можно сделать вывод, что наибольший ущерб компании может быть причинен при реализации угрозы №1 – Угрозы перехвата данных, передаваемых по вычислительной сети.

Заключение.

Для рассматриваемой строительной компании выполнен анализ информационных ресурсов и объектов защиты, отобраны наиболее значимые угрозы, определены связи конкретных угроз и объектов защиты, составлены матрицы вероятностей реализации угроз и вероятных потерь. Полученная матрица вероятных потерь позволяет оценить наиболее критичные для информационной инфраструктуры угрозы и правильно сформировать стратегию проектирования системы информационной безопасности компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Современные информационные системы анализа и управления рисками в сфере информационной безопасности / И.С. Глущенко, Е.М. Баранова, А.Н. Баранов, С.Ю. Борзенкова // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 2. С. 311-316.
2. Осипов И.В. Модель анализа рисков информационной безопасности с учетом оценки эффективности инвестиций в систему защиты // Научные исследования молодых учёных: сборник статей XI Международной научно-практической конференции, г. Пенза, 17 мая 2021. Пенза, 2021. С. 71-74.
3. Баранкова И.И. Минимизация рисков информационной безопасности на основе моделирования угроз безопасности // Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Т. 7. № 4. С. 60-66.
4. Хвостов В.А., Багаев М.А., Кисляк А.А. Формальная модель полного множества реализаций угроз информационной безопасности автоматизированных систем // Вестник Воронежского гос-

ударственного технического университета. 2011. Т. 7. № 2. С. 32-35.

5. Бильтаев И.С. Разработка центра управления безопасностью для информационно-аналитической системы предприятия // Студенческие научные исследования: сборник статей XV Международной научно-практической конференции, г. Пенза. 20 декабря 2022. Пенза, 2022. С. 35-41.

6. Добродеев А.Ю. Показатели информационной безопасности как характеристика (мера) ответственности сетей и организаций связи требованиям информационной безопасности // Сборник научных трудов кафедры прикладной математики и программирования по итогам работы постоянно действующего семинара «Теория систем». Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, г. Москва, 2022. С. 118-142.

7. Квасов С.А. Разработка модели актуальных угроз и структурной схемы компьютерной сети распределенной системы аудита информационной безопасности предприятия // Академическая публицистика. 2019. № 4. С. 31-34.

8. Кравченко Н.А. Особенности архитектуры комплексов оценки информационной безопасности // Информационно-технологический вестник. 2019. № 2. С. 110-116.

9. Горлов А.П. О некоторых подходах к оценке эффективности программно-аппаратных средств защиты информации // Моя профессиональная карьера. 2019. Т. 3. № 5. С. 142-149.

10. Макарова О.С. Оценивание вероятностей компьютерных атак на основе метода анализа иерархий с динамическими приоритетами и предпочтениями // Безопасность информационных технологий. 2020. Т. 27. № 1. С. 6-18.

© Рыленков Д.А., 2024.